

URI-strategie

Podiumkunst.net

mei 2026

Eric van Balkum, Remco de Boer, Petra Dreiskämper, Mirjam Verloop

podium
kunst
.net

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Doelstellingen en context	3
Doelstellingen	3
Relevante bronnen	3
3. Uitgangspunten	3
Inhoudelijk	3
Technisch	4
4. Structuur van URIs	4
Basisstructuur	4
Componenten	4
HTTP versus HTTPS	5
Opbouw van een URI	5
4. Implementatie Podiumkunst.net	8
5. Tot slot	9

Beeld voorblad: [He Junhui](#) via [Unsplash](#)

1. Inleiding

Deze URI-strategie beschrijft de richtlijnen voor het ontwerpen, implementeren en beheren van persistente URIs (Uniform Resource Identifier, ofwel internet-protocolelement voor unieke benaming van een bron) voor de entiteiten binnen Podiumkunst.net.

De voorgestelde strategie is een advies of richtlijn, en geen verplichting. Dit document is bedoeld voor technische en linked data specialisten. Zie eventueel de [PID-wijzer](#) voor meer informatie over PID's (Persistent Identifiers, een permanente verwijzing en label naar een resource die onafhankelijk is van de bewaarlocatie).

2. Doelstellingen en context

Doelstellingen

- Identificeer en beschrijf objecten, concepten en entiteiten binnen Podiumkunst.net consistent en duurzaam.
- Garandeer persistentie en begrijpelijkheid van URIs, zelfs wanneer systemen veranderen.

Relevante bronnen

- Gebruik de uitgangspunten zoals beschreven in [NDE: URI-beleid](#) en [URI-strategie Nationaal Archief](#).

3. Uitgangspunten

Inhoudelijk

- Een URI moet stabiel blijven, ook als onderliggende systemen veranderen.
- URIs voldoen aan Linked Data principes, zodat ze door andere systemen gelezen en begrepen kunnen worden.
- Een URI moet zowel voor mensen als machines begrijpelijk zijn.

Technisch

- URI's beginnen met 'https' (en dus niet http)¹.
- URI's zijn bij voorkeur² resolvable (vereist een resolver die requests naar `https://<podiumkunstnet URI>` afvangt en doorverwijst naar de locatie met de bijbehorende data. Afhankelijk van het verzoek is dat mens-leesbaar (webpagina) of machineleesbaar (RDF) (content negotiation).

4. Structuur van URIs

Basisstructuur

De basisstructuur van een [Podiumkunst.net](https://podiumkunst.net) URI is als volgt:

<https://data.podiumkunst.net/id/{collectie}/{id}>

Componenten

- <https://data.podiumkunst.net>: de basis-URI, het vaste domein voor alle persistente URIs in de context van podiumkunst.net
- 'id': geeft aan dat de URI als identifier fungeert (een 'ding' identificeert)
- {collectie}: de collectie waar de URI betrekking op heeft
- {id}: een unieke identifier voor de specifieke entiteit. Bijvoorbeeld een UUID of een interne ID.

Voorbeelden:

- <https://data.podiumkunst.net/id/muziekschatten/msp180897>
 - Nu: <https://data.muziekschatten.nl/som/manifestation/msp180897>
- <https://data.podiumkunst.net/id/um/896>
 - Nu: <https://data.muziekschatten.nl/som/um896>
- <https://data.podiumkunst.net/id/thesaurus/radioprogramma>
 - Voor een SKOS-concept 'radioprogramma' (NB er kan hier ook voor een betekenisloos ID gekozen worden, dat is aan de bronhouder / eigenaar van de [Podiumkunst.net](https://podiumkunst.net) 'thesaurus'-collectie)

¹ Zie voor een toelichting op deze keuze de paragraaf 'Structuur van URIs'

² Het doel is gepubliceerde linked data met resolvable URI's. We willen echter het gebruik en munten van URI's niet afhankelijk laten zijn van deze publicatie: ook zonder publicatie hebben URI's een belangrijke waarde voor identificatie en alignment.

- <https://data.podiumkunst.net/id/pipa/9814798>
 - o Voor een persoon die gedefinieerd is binnen de “Persons in Performing Arts” personenautoriteit (werktitel PiPA) van [Podiumkunst.net](https://podiumkunst.net) (ook hier geldt dat het te hanteren ID-stelsel een keuze is die door de collectiehouder wordt gemaakt).

HTTP versus HTTPS

Binnen de URI-strategie van Podiumkunst.net is ervoor gekozen om `https://` te gebruiken als begin van alle URIs die dienen als identificatie van entiteiten binnen de Linked Data-omgeving.

Hoewel in de beginjaren van Linked Data vaak werd uitgegaan van `http`-URIs, is `https://...` inmiddels de de facto standaard geworden binnen moderne dataplatforms. Het gebruik van `https`-URIs heeft als voordeel dat bij resolving geen omzetting plaats hoeft te vinden van een `http`-verzoek naar een `https`-verzoek. Hoewel er geen expliciet voorschrift bestaat om `https` te gebruiken in RDF of Linked Data, sluiten steeds meer infrastructuren en instellingen aan bij deze keuze als best practice. Daarom is het beleid binnen Podiumkunst.net om **uitsluitend `https`-URIs te hanteren als identificerend kenmerk**.

Opbouw van een URI

Er bestaan verschillende vormen van URIs als identifier. Een essentieel onderdeel van het PID-beleid is de keuze welke vorm we willen hanteren binnen Podiumkunst.net. Gayo et al. (J.E.L. Gayo, D. Kontokostas, S. Auer, [Multilingual Linked Open Data Patterns](#), Semantic Web Journal, 2013) maakt onderscheid tussen [de volgende soorten](#):

Soort identifier	Beschrijving
Descriptive URIs	URIs die gebruik maken van ASCII-karakters om in natuurlijke taal een entiteit uit te drukken. Dit type identifier verbetert de leesbaarheid / interpreteerbaarheid voor mensen.
Opaque URIs	URIs die niet bedoeld en geschikt zijn om door mensen te worden geïnterpreteerd. Doordat dit type URI geen betekenis heeft, komt het de duurzaamheid ten goede.

Full IRIs	Hierin wordt gebruik gemaakt van niet-ASCII-karakters (Unicode) die de leesbaarheid verbeteren voor gebruikers in talen waarin specifieke karakters worden gehanteerd.
Internationalized Local names	IRIs waarin voor het domein gebruik wordt gemaakt van ASCII-karakters en in de 'local name' (het pad na de domeinnaam) Unicode-karakters zijn toegestaan.
Include language in URIs	Voegt een taalcode toe aan de URI waardoor de taal van een resource of dataset eenvoudig kan worden herkend.

Tim Berners-Lee waarschuwt in *Cool URIs don't change* (1998) voor URIs die, door hun opbouw, veranderlijk zijn. Eén van de specifieke vormen waar hij voor waarschuwt is het onderbrengen van onderwerpen en classificaties in een URI, want "*that breakdown will change*". Voor de middellange termijn is dit vaak een heel aantrekkelijke strategie, maar op de lange termijn heeft dit grote nadelen.

De *Aanzet tot een Nationale URI-Strategie voor Linked Data van de Nederlandse overheid* (<https://www.pldn.nl/wiki/Boek/URI-strategie>) bepleit juist het opnemen van het soort concept dat de URI identificeert als onderdeel van de URI, omdat dat een (voor mensen) begrijpelijker URI oplevert. Het in de "Aanzet tot..." aanbevolen formaat komt overeen met het aanbevolen formaat uit het EU-onderzoek *Study on persistent URIs* (2012)³ waarin tien DOs en DONTs voor persistente URIs zijn geformuleerd⁴

1. Volg het patroon <http://{domain}/{type}/{concept}/{reference}>
2. Hergebruik bestaande identificers
3. Link meerdere representaties
4. Implementeer 303-redirects voor objecten uit 'de echte wereld'
5. Gebruik een service die onafhankelijk is van de bronhouder
6. Vermijd het uitdrukken van eigenaarschap
7. Vermijd versienummers
8. Vermijd het gebruik van auto-increment
9. Vermijd querystrings
10. Vermijd bestandsextensies

Daarbij wordt als belangrijke design rule meegegeven *That which is subject to change should not be included in a URI. That which is permanent should be included.*

Waarden die voor [type](#) kunnen worden gehanteerd zijn:

³ <https://interoperable-europe.ec.europa.eu/node/53858>

⁴ zie Hoofdstuk 4 in

<https://interoperable-europe.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2013-02/D7.1.3%20-%20Study%20on%20persistent%20URIs.pdf>

- id - als de URI een 'ding' identificeert
- doc - als de URI verwijst naar een document / beschrijving bedoeld voor menselijk gebruik
- def - als de URI verwijst naar een definitie van een concept of term uit een thesaurus / terminologiebron

Voor het aangeraden patroon is vooral de vraag: welke waarden voor 'concept' zouden binnen Podiumkunst.net moeten c.q. kunnen worden onderscheiden? Mogelijke scenario's in lijn met voorbeelden uit het EU-rapport:

1. Gebruik **concept** om de dataset aan te duiden. Bijvoorbeeld:
 - o **um** voor resources uit de 'uitvoeringsmedium' thesaurus
 - o **moz** voor resources uit de MOZ-collectie van Beeld & Geluid
 - o **muziekschatten** voor resources uit de Muziekschatten-collectie van de Stichting Omroep Muziek
 - o **theatercollectie** voor resources uit de theatercollectie van UvA / Allard Pierson
2. Gebruik **concept** om het type 'real world object' aan te duiden. Bijvoorbeeld:
 - o **werk** voor een werk
 - o **uitvoering** voor de uitvoering van een werk
 - o **registratie** voor de registratie van een uitvoering
 - o **persoon** voor een betrokken persoon

Overwegingen bij scenario 1

Een belangrijk voordeel van dit scenario is dat het resolving kan vereenvoudigen, omdat per collectie eenvoudig(er) naar een bijbehorende URL kan worden doorverwezen. Een collectie is in de regel een duurzame ordening, zodat dit scenario tot stabiele URIs leidt. Het scenario vermijdt ook het uitdrukken van eigenaarschap: hoewel een collectie een eigenaar heeft, staat de collectie niet gelijk aan (de organisatie met het) eigenaarschap. Het eigenaarschap van een collectie kan immers overgaan op een andere organisatie. Een consequentie van dit scenario is dat resources die in verschillende collecties / thesaurussen voorkomen, meerdere URIs (kunnen) krijgen. Dat geeft de collectiehouder autonomie op de te hanteren ID / reference in de URI.

Overwegingen bij scenario 2

Dit scenario heeft als belangrijkste voordeel dat het interpretatie van de URI voor menselijke gebruikers vereenvoudigt. Resolving blijft in dit scenario lastig(er), omdat verschillende collectiehouders dezelfde soorten objecten (uitvoeringen, registraties, etc.) beschrijven. Aan de URI is niet eenvoudig af te lezen welke collectie het betreft, dus zal er voor resolving een uitgebreide (dynamische) mappingtabel moeten worden bijgehouden. Een belangrijk nadeel van dit scenario is dat de gehanteerde typeringen van objecten door de tijd heen kan wijzigen (bijvoorbeeld door het gaan hanteren van een andere

ontologie, het in de praktijk ontstaan van aanvullende typen, een veranderend vocabulaire in de sector, et cetera), wat direct impact zou hebben op reeds uitgegeven URIs⁵.

Conclusie

We volgen scenario 1 en nemen 'collectie' op in de URI.

4. Implementatie Podiumkunst.net

Aan de hand van de URI-strategie kunnen canonieke Podiumkunst.net URI's worden gemaakt. Binnen Podiumkunst.net worden canonical URI's gebruikt als identifier in Linked Data. PIDs (zoals ARK of Handle) dienen als persistente verwijzingen die naar deze canonical URI's resollen. Het gebruik van PIDs is een aanvullende maatregel die zorgt dat de vindbaarheid van de informatie die hoort bij de URI intact blijft. Dit is met name relevant voor wijzigingssituaties die effect hebben op de opbouw van een canonieke URI, zoals:

- Een bronhouder die van naam verandert
- Een bronhouder die fuseert
- Een collectie die van bronhouder verandert
- Een collectie die van naam verandert
- Een (nieuw) bronsysteem waarvan de interne identifiers veranderen

Indien een PID beschikbaar is c.q. gebruikt wordt, wordt deze als *owl:sameAs* URI gepubliceerd bij de canonieke URI. Bij een eventuele wijziging van de canonieke URI kan de mapping van PID naar (nieuwe) URI worden aangepast zodat er altijd resolving plaats kan vinden. De oude URI blijft een geldige representatie van de entiteit die semantisch via *owl:sameAs* relaties zowel aan de nieuwe canonieke URI als aan de PID gekoppeld blijft.

Onderstaande diagram toont een ontwerp op basis waarvan PIDs in het Podiumkunst.net ecosysteem gemunt kunnen worden en kunnen resollen naar de bijbehorende canonieke URI's.

⁵ Zie ook de waarschuwing van Tim Berners-Lee

In deze architectuur:

1. vraagt een instelling een PID aan op basis van de samenstellende elementen van een canonical URI
2. wordt de PID gemunt via een PKnet PID-service (die handelt namens de aanvragende organisatie, met bijbehorende NAAN)
3. wordt de relatie tussen PID en canonical URI vastgelegd in een mapping store
4. wordt resolving verzorgd via een centrale PKnet-resolver
5. wordt bij resolving de canonical URI bepaald via:
 - mappingregels (bijv. op basis van collectie), en/of
 - expliciete mappingrecords
6. wordt de gebruiker uiteindelijk doorgestuurd naar de actuele canonical URI

Deze architectuur maakt het mogelijk om:

- wijzigingen in canonical URI's op te vangen zonder PID-wijziging
- meerdere organisaties en collecties te ondersteunen

5. Tot slot

Heb je na het lezen van dit verslag nog vragen of ideeën, dan kun je het beste mailen met data@podiumkunst.net

podium
kunst
.net

podium
kunst
.net